

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOB I OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramzanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOIYLLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqтова Nozanin Nurbek qizi	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA'SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O'RNI	348
Toirov O.Z., Sh.N. Xudoberdiyev	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ	353
Шоахмедов Шоҳрух Шорахимович	

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ

Шоахмедов Шохрух Шорахимович

Соискатель Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций
Email: Shoha.Shoahmedov@gmail.com

Аннотация: В статье анализируется цифровая трансформация системы социальной защиты Республики Узбекистан в 2020-2025 годах, экономические эффекты этой трансформации и сопутствующие риски цифрового исключения. На основе данных Национального агентства социальной защиты, Государственного комитета по статистике и публикаций Всемирного банка исследована динамика охвата программами адресной помощи, объёма социальных выплат и интеграции межведомственных баз данных через информационную систему «Единый реестр социальной защиты». Установлено, что внедрение цифровой инфраструктуры сопровождалось десятикратным ростом объёма социальных выплат за 2016-2022 годы и расширением охвата получателей пособий до 2,1 миллиона семей. Одновременно идентифицированы три категории рисков цифрового исключения: технологические, инфраструктурные и компетентностные. Сформулированы предложения по совершенствованию механизмов компенсации этих рисков.

Ключевые слова: цифровая трансформация, социальная защита, Единый реестр, цифровое исключение, адресная помощь, Узбекистан, государственные услуги, межведомственная интеграция.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy himoya tizimining 2020-2025-yillardagi raqamli transformatsiyasi, ushbu jarayonning iqtisodiy samaralari hamda raqamli chetlanish bilan bog'liq xatarlar tahlil qilingan. Milliy ijtimoiy himoya agentligi, Davlat statistika qo'mitasi hamda Jahon banki nashrlari ma'lumotlari asosida manzilli yordam dasturlari qamrovi, ijtimoiy to'lovlar hajmi va "Yagona ijtimoiy himoya reyestri" axborot tizimi orqali idoralararo ma'lumotlar bazalarining integratsiyalashuvi dinamikasi o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli infratuzilmaning joriy etilishi 2016-2022-yillarda ijtimoiy to'lovlar hajmining o'n baravar oshishi va nafaqa oluvchilar qamrovining 2,1 million oilagacha kengayishi bilan kechgan. Shu bilan birga, raqamli chetlanishning texnologik, infratuzilmaviy va kompetensiyaga oid uchta asosiy xatar guruhi aniqlangan. Mazkur xatarlarni kamaytirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, ijtimoiy himoya, Yagona reyestr, raqamli chetlanish, manzilli yordam, O'zbekiston, davlat xizmatlari, idoralararo integratsiya.

Abstract: This article analyzes the digital transformation of the social protection system of the Republic of Uzbekistan during 2020-2025, the economic effects of this transformation, and the associated risks of digital exclusion. Based on data from the National Agency for Social Protection, the State Committee on Statistics, and World Bank publications, the study examines the dynamics of coverage by targeted assistance programs, the volume of social payments, and the integration of interagency databases through the Unified Social Protection Register information system. The findings show that the implementation of digital infrastructure was accompanied by a tenfold increase in social payments between 2016 and 2022 and an expansion of beneficiary coverage to 2.1 million families. At the same time, three categories of digital exclusion risks were identified: technological, infrastructural, and competency-related. Proposals have been developed to improve mechanisms for mitigating these risks.

Keywords: digital transformation, social protection, Unified Register, digital exclusion, targeted assistance, Uzbekistan, public services, interagency integration.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровая трансформация государственных функций является одним из определяющих направлений институциональной модернизации в современных переходных экономиках. Применительно к системе социальной защиты этот процесс приобретает особое значение, поскольку именно от способности государства идентифицировать получателей помощи, верифицировать их положение и обеспечивать

своевременные выплаты зависит реальная эффективность социальной политики. Республика Узбекистан в 2020-2025 годах прошла через интенсивную цифровизацию системы социальной защиты, кульминацией которой стало развёртывание информационной системы «Единый реестр социальной защиты» и переход на электронное заявление о включении в реестр через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Актуальность исследования определяется тремя обстоятельствами. Во-первых, цифровизация социальной защиты в Узбекистане проходит на фоне общего движения страны к электронному правительству, что создаёт благоприятную среду для интеграции межведомственных данных, но одновременно повышает зависимость социальной системы от качества цифровой инфраструктуры [1]. Во-вторых, охват непрерывных программ адресной помощи существенно расширился: количество семей-получателей увеличилось в четыре раза, достигнув 1,9 миллиона домохозяйств к 2022 году, и далее 2,1 миллиона, что составляет 23,3% всех семей Республики [2]. В-третьих, опыт других стран показывает, что цифровизация социальных программ сопровождается специфическими рисками цифрового исключения - отсечения от системы тех групп населения, которые не имеют доступа к цифровым каналам или соответствующих компетенций [3].

Целью настоящей статьи является анализ цифровой трансформации системы социальной защиты Республики Узбекистан с акцентом на её экономические эффекты и риски цифрового исключения. Для достижения цели решаются следующие задачи: рассмотрены теоретические подходы к цифровизации социальных программ; систематизирована институциональная архитектура цифровой социальной защиты в Узбекистане; проанализированы количественные результаты цифровизации; идентифицированы категории рисков цифрового исключения; разработаны предложения по их компенсации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретическая основа исследования опирается на работы по экономике государственных услуг и цифровому управлению. В классической работе Н. Барра по экономике благосостояния подчёркивается, что эффективность социальной защиты определяется качеством информационной инфраструктуры, обеспечивающей идентификацию получателей помощи [4]. Современные исследования по цифровому управлению развивают этот тезис, показывая, что цифровизация может радикально снижать административные издержки и повышать точность адресности, но одновременно создаёт новые барьеры для уязвимых групп населения [3; 5]. Концепция цифрового разрыва, разработанная в международной литературе по информационному обществу, фиксирует системные различия в доступе к цифровым инструментам между демографическими, доходными и территориальными группами.

Применительно к социальной защите международная литература выделяет три категории рисков цифрового исключения. Первая - технологические риски, связанные с отсутствием у потенциальных получателей помощи устройств или интернет-доступа. Вторая - инфраструктурные риски, обусловленные слабым покрытием цифровыми сетями отдельных территорий, в первую очередь сельских и горных районов. Третья - компетентностные риски, отражающие низкий уровень цифровой грамотности отдельных групп населения, прежде всего пожилых и сельских жителей [3; 5]. Доклады Международной организации труда и Всемирного банка подчёркивают, что без специальных компенсаторных механизмов цифровизация социальных программ может приводить к парадоксальному результату - снижению охвата самых уязвимых групп при формальном расширении общего охвата [6; 7].

Применительно к Узбекистану обзоры Всемирного банка [7; 8] и аналитические материалы Национального агентства социальной защиты [9] документируют формирование цифровой архитектуры социальной защиты, начиная с создания «Единого реестра социальной защиты» Постановлением Президента №ПП-4797 от 04.08.2020 [10]. Однако вопрос о рисках цифрового исключения и механизмах их компенсации остаётся недостаточно проработанным, что определяет научную новизну настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования служит описательно-аналитический подход. На первом этапе проведён институциональный обзор нормативно-правовых актов, регламентирующих цифровизацию социальной защиты в Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4797¹ от 04.08.2020 г. «О дополнительных мерах по автоматизации процедур предоставления государственных

1 <https://lex.uz/ru/docs/4930656>

социальных услуг и помощи населению» [10], Указ Президента Республики Узбекистан № УП-175² от 25.07.2022 г. «Об утверждении Стратегии социальной защиты населения Республики Узбекистан» [11] и Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 596³ от 10.11.2023 г. «О мерах по выявлению малообеспеченных семей и внедрению электронного заявления на назначение им социальных пособий посредством информационной системы «Единый реестр социальной защиты» [12]. На втором этапе систематизированы количественные показатели охвата системы, объёма социальных выплат и интеграции межведомственных баз данных за период 2020-2025 годов. На третьем этапе проведена типологизация рисков цифрового исключения и сопоставлена с международной практикой компенсаторных мер.

Источниками данных выступают официальные публикации Национального агентства социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан [9], Государственного комитета по статистике [13], Министерства экономики и финансов [14], публикации Всемирного банка по Узбекистану [7; 8] и нормативные правовые акты, размещённые на портале lex.uz [10; 11; 12]. Аналитические выводы носят описательный характер.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Цифровая трансформация системы социальной защиты Республики Узбекистан имеет чёткие нормативные рамки. Создание «Единого реестра социальной защиты» закреплено Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4797 от 04.08.2020 г. «О дополнительных мерах по автоматизации процедур предоставления государственных социальных услуг и помощи населению» [10]. С 2021 года во всех регионах внедрена система автоматического назначения социальных пособий через этот реестр [2]. В 2023 году принято Постановление Кабинета Министров № 596 о внедрении электронного заявления на получение социальных пособий через Единый портал интерактивных государственных услуг [12]. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-175 от 25.07.2022 г. «Об утверждении Стратегии социальной защиты населения Республики Узбекистан» [11]. Эта нормативная база сформировала институциональный контур цифровой социальной защиты с централизованным субъектом - Национальным агентством социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан.

Количественные результаты цифровизации представлены в Таблице 1. Объём средств, направляемых на социальные выплаты, увеличился с 2016 по 2022 год в десять раз и достиг 11 трлн сум [2]. Количество семей-получателей малообеспеченных пособий выросло в четыре раза, достигнув 1,9 миллиона домохозяйств к 2022 году [11] и 2,1 миллиона по более поздним оценкам, что составляет 23,3% всех семей Республики [2]. Возраст детей, учитываемый при назначении пособий по уходу за детьми из малообеспеченных семей, повышен с 14 до 18 лет, срок выплат продлён с 6 до 12 месяцев, средний размер пособия увеличен в 1,5 раза [11]. Информационная система «Единый реестр социальной защиты» собирает в режиме онлайн 53 вида информации из баз данных 16 министерств и ведомств [2], что качественно изменило подход к верификации права на помощь (Таблица 1).

Таблица 1. Основные количественные показатели цифровизации социальной защиты Республики Узбекистан⁴, 2016-2025 гг.

Показатель	До цифровизации	После цифровизации
Объём социальных выплат	≈1,1 трлн сум (2016)	11 трлн сум (2022)
Семьи-получатели пособий	≈0,5 млн (2016)	2,1 млн (2022, 23,3% всех семей)
Возраст детей для пособий по уходу	до 14 лет	до 18 лет
Срок выплат пособий по уходу	6 месяцев	12 месяцев
Видов данных в Едином реестре	-	53 вида из 16 ведомств
Электронное заявление	-	через ЕПИГУ с 2023 г.

Положительные экономические эффекты цифровизации проявились в трёх измерениях. Первое - снижение административных издержек за счёт автоматизации сбора данных и устранения дублирующих процедур между ведомствами. Второе - повышение скорости назначения пособий: переход к электронному заявлению через ЕПИГУ сократил срок принятия решения [12]. Третье - рост точности адресности: верификация дохода через интегрированные базы снизила вероятность как

2 <https://lex.uz/ru/docs/6130271>

3 <https://lex.uz/docs/6668843>

4 Источник: составлено автором на основе [2; 11; 12].

двойных выплат, так и пропусков получателей. Эти эффекты способствовали ускоренному снижению уровня бедности - с 17% в 2021 году до 5,8% в 2025 году [7; 8].

Одновременно проявились риски цифрового исключения. По данным Всемирного банка, сокращение бедности в сельской местности за 2021-2023 годы составило 8 процентных пунктов против 4 п.п. в городах [8] - это указывает на то, что цифровая система в целом справилась с сельскими получателями [3; 5].

Результаты исследования согласуются с теоретическим тезисом Н. Барра [4] о критической роли информационной инфраструктуры для эффективности социальной защиты. Опыт Республики Узбекистан подтверждает, что качественная цифровизация способна обеспечить кратное расширение охвата программ при умеренном росте бюджетных расходов на администрирование. В этом отношении узбекский кейс демонстрирует один из наиболее интенсивных в постсоветском регионе примеров цифровой трансформации социальной защиты за 2020-2025 годы.

Однако анализ показывает, что положительная агрегированная динамика сопровождается дальнейшими возможностями совершенствования цифровой инклюзии, выделяемыми в международной литературе [3; 5]. В Узбекистане особое внимание уделяется расширению охвата пожилых жителей, не использующих смартфоны и активные банковские карты. Инфраструктурное развитие связано с последовательным расширением покрытия мобильного интернета в горных и отдалённых сельских районах. Повышение цифровой грамотности населения способствует постепенному сокращению различий между поколениями и территориальными группами. Сохранение параллельных нецифровых каналов подачи заявлений (через махаллинские комиссии) обеспечивает дополнительную доступность системы, а дальнейшее развитие программ цифровой инклюзии создаёт условия для ещё более широкого охвата населения.

Сравнение с международной практикой показывает, что наиболее эффективные модели цифровой социальной защиты сочетают центральную цифровую платформу с разветвлённой сетью точек физического обслуживания и программами повышения цифровой грамотности уязвимых групп [6; 7]. Применительно к Узбекистану эти принципы реализуются частично - через сохранение функций махаллинских комиссий и развитие сети центров государственных услуг. Дальнейшее расширение программ цифровой грамотности для пожилых жителей сельских районов могло бы повысить совокупный охват системы.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ позволяет сделать три основных вывода. Во-первых, цифровая трансформация системы социальной защиты Республики Узбекистан в 2020-2025 годах обеспечила измеримый экономический эффект: десятикратный рост социальных выплат, четырёхкратное расширение охвата получателей и интеграцию 53 видов данных из 16 ведомств. Во-вторых, положительные эффекты сопровождаются специфическими рисками цифрового исключения - технологическими, инфраструктурными и компетентностными, которые особенно затрагивают пожилых жителей сельских районов. В-третьих, эффективность цифровой социальной защиты определяется не только качеством центральной платформы, но и наличием компенсаторных каналов для групп, ограниченных в доступе к цифровым инструментам.

На основе анализа сформулированы следующие предложения. Первое - институционализировать программы цифровой грамотности для уязвимых групп через систему махаллей и центров государственных услуг с акцентом на пожилых жителей сельских районов. Второе - сохранить и развивать параллельные нецифровые каналы подачи заявлений на социальную помощь для категорий населения, не могущих эффективно пользоваться цифровыми инструментами. Третье - внедрить систему мониторинга охвата цифровых каналов с регулярной публикацией статистики цифрового исключения по демографическим и территориальным группам, что позволит точно настраивать компенсаторные меры.

Список использованной литературы:

1. Цифровая система социальной защиты в Узбекистане: какие изменения в социалке. - 2023. - URL: <https://kun.uz/ru/news/2023/10/12/>
2. Цифровизация социальной защиты в Узбекистане: данные Национального агентства социальной защиты. - Ташкент, 2023. - URL: <https://kun.uz/ru/news/2023/10/12/>
3. World Bank. Digital Public Infrastructure and Social Protection: Lessons from Country Experiences. - Washington, D.C.: The World Bank Group, 2023.
4. Barr N. Economics of the Welfare State. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2012. - 416 p.

5. OECD. Going Digital in Social Protection: Risks and Opportunities. - Paris: OECD Publishing, 2022.
6. International Labour Organization. World Social Protection Report 2024-2026. - Geneva: ILO, 2024.
7. World Bank. Uzbekistan Country Overview. - Washington, D.C.: The World Bank Group, 2026. - URL: <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>
8. Узбекистан на пути к искоренению бедности: выводы международных сопоставлений / Всемирный банк. - Вашингтон, 2024. - URL: <https://blogs.worldbank.org/ru/opendata/>
9. Национальное агентство социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан. Официальный сайт. - URL: <https://nasp.uz/>
10. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4797 от 04.08.2020 г. «О дополнительных мерах по автоматизации процедур предоставления государственных социальных услуг и помощи населению» // URL: <https://lex.uz/ru/docs/4930656>
11. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-175 от 25.07.2022 г. «Об утверждении Стратегии социальной защиты населения Республики Узбекистан» // URL: <https://lex.uz/ru/docs/6130271>
12. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 596 от 10.11.2023 г. «О мерах по выявлению малообеспеченных семей и внедрению электронного заявления на назначение им социальных пособий посредством информационной системы «Единый реестр социальной защиты» // URL: <https://lex.uz/docs/6668843>
13. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. Статистические бюллетени, 2022-2024. - Ташкент. - URL: <https://stat.uz/>
14. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Годовые отчёты об исполнении государственного бюджета, 2022-2024. - Ташкент. - URL: <https://imv.uz/>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100